

UTILIZAÇÃO DE IMAGENS DE NÍVEL DE RUA PARA MENSURAÇÃO DA CAMINHABILIDADE URBANA

DANIELLE MARQUES CAZUMBÁ¹
VIVIAN DE OLIVEIRA FERNANDES²

¹ Universidade Federal da Bahia. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (PPEC) – Área de Informações Espaciais. Laboratório de Fotogrametria e Sensoriamento Remoto (Labfsr) - daniellecazumba25@gmail.com

² Universidade Federal da Bahia. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (PPEC) – Área de Informações Espaciais. Laboratório de Fotogrametria e Sensoriamento Remoto (Labfsr) - vivian.fernandes@ufba.br

O estudo da caminhabilidade tem atraído atenção por seus benefícios à saúde e ao desenvolvimento sustentável. Este artigo propõe avaliar a utilização de imagens de *street view* (SVI) como ferramenta para mensurar a caminhabilidade urbana. As SVI são uma fonte emergente para pesquisas sobre o ambiente urbano, permitindo uma exploração remota e detalhada das paisagens urbanas a partir da perspectiva dos pedestres. A utilização de imagens de nível de rua, como as disponibilizadas pelo Google Street View, tem se mostrado uma abordagem inovadora e eficiente para mensurar a caminhabilidade urbana [6]. Essas imagens permitem uma avaliação detalhada do ambiente construído, incluindo calçadas, sinalização, cruzamentos e infraestrutura urbana, sob a perspectiva do pedestre [8]. Essa metodologia é conveniente e de baixo custo, economizando tempo e recursos ao permitir a exploração virtual de ruas e bairros sem necessidade de deslocamento físico, proporcionando uma visão detalhada das condições das vias [5]. Essas imagens são eficazes para análises em larga escala, permitindo a avaliação rápida e abrangente de múltiplos locais, o que é útil para estudos comparativos entre diferentes áreas urbanas [3]. A ampla cobertura do Google Street View facilita a comparação entre diferentes cidades, bairros ou regiões, ajudando a identificar as melhores práticas e aplicá-las [9]. No entanto, há limitações, como a falta de atualização em tempo real, que pode comprometer a precisão das análises em ambientes urbanos dinâmicos [7]. A interpretação das imagens pode ser subjetiva, introduzindo viés na avaliação e afetando a consistência e comparabilidade dos resultados [1]. Questões de privacidade também surgem, especialmente na identificação de pessoas e propriedades nas imagens [10]. Além disso, características importantes para a caminhabilidade, como a qualidade do pavimento e a presença de pequenos obstáculos ou iluminação noturna, podem não ser totalmente capturadas, limitando a precisão da avaliação [5]. As imagens de nível de rua oferecem vantagens significativas na mensuração da caminhabilidade urbana, permitindo uma análise detalhada e eficiente do ambiente construído, mas é crucial considerar as limitações dessa metodologia ao realizar avaliações baseadas nessa tecnologia. A aplicação da metodologia proposta pelo iCam 2.0 demonstrou tanto os benefícios quanto as limitações dessa abordagem, com uma análise detalhada do ambiente urbano, destacando-se pela eficiência e baixo custo, além de permitir a avaliação rápida e abrangente de múltiplos locais. No entanto, enfrentaram limitações significativas, como a falta de atualização em tempo real, a interpretação subjetiva dos dados e a incapacidade de capturar certos detalhes essenciais para a caminhabilidade, como a qualidade do pavimento e obstáculos menores [2]. A metodologia do estudo foi organizada em quatro etapas principais, começando pela seleção da área de estudo e dos indicadores de caminhabilidade. O bairro da Barra (Figura 1), em Salvador, foi escolhido por suas características turísticas e históricas, além de sua infraestrutura e demandas de fluxos de pedestres. Para avaliar a caminhabilidade, foi adaptado o índice iCam 2.0 (Figura 2), que inclui 15 indicadores distribuídos em seis categorias. Alguns indicadores foram excluídos por limitações na coleta de dados visuais, e uma nova categoria de "Acessibilidade" (Figura 3) foi adicionada para tornar a avaliação mais inclusiva. A espacialização dos dados foi realizada utilizando o software QuantumGIS (QGIS), onde os dados vetoriais dos segmentos de calçada foram importados e ajustados. A tabela de atributos foi estruturada para receber as notas dos indicadores de caminhabilidade, que foram avaliados manualmente com o auxílio do plugin StreetView. A coleta de dados envolveu a utilização do Google Street View, permitindo a avaliação de cada segmento de calçada em uma perspectiva de 360°. As observações foram registradas na tabela de atributos do QGIS, atribuindo notas conforme os indicadores de caminhabilidade. Essa abordagem eliminou a necessidade de deslocamentos físicos, reduzindo custos e permitindo uma análise detalhada e comparativa de diferentes áreas urbanas. Com os dados coletados, foi possível calcular as categorias e o Índice de Caminhabilidade (iCam), proporcionando uma medida quantitativa da caminhabilidade na área de estudo. Esta metodologia permitiu uma análise detalhada e abrangente da caminhabilidade no bairro da Barra, utilizando ferramentas de geoprocessamento e imagens de nível de rua, garantindo uma avaliação inclusiva e precisa. Com os dados coletados, foi possível calcular as categorias e o Índice de Caminhabilidade (iCam), proporcionando uma medida quantitativa da caminhabilidade na área

Figura 2 - Categorias que compõem o iCam 2.0

Figura 3 – Categorias do iCam adaptado e seus respectivos indicadores

Tabela 1 - Pontuações e as respectivas avaliações das categorias e indicadores

Categoria	Pontuação	Classificação	Indicador	Pontuação	Classificação
Calçada	1,85	Suficiente	Largura	1,75	Suficiente
			Pavimentação	1,95	Suficiente
Mobilidade	2,34	Bom	Dimensão das Quadras	1,89	Suficiente
			Distância a Pé ao Transporte	2,78	Bom
Atração	2,11	Bom	Fachadas Físicamente Permeáveis	2,38	Bom
			Fachadas Físicamente Ativas	2,29	Bom
Segurança Viária	1,30	Suficiente	Usos Mistos	1,65	Suficiente
			Tipologia da Rua	1,48	Suficiente
Segurança Pública	1,66	Suficiente	Travessias	1,12	Suficiente
			Iluminação	1,66	Suficiente
Ambiente	1,86	Suficiente	Sombra e Abrigo	1,76	Suficiente
			Coleta de Lixo	1,96	Suficiente
Acessibilidade	1,10	Suficiente	Piso Tátil	1,31	Suficiente
			Obstáculos	1,33	Suficiente
			Rampa	0,66	Insuficiente

Palavras-chaves: caminhabilidade urbana; imagens de nível de rua; avaliação do ambiente construído; indicadores de acessibilidade.

Referências

1. BYUN, G.; KIM, Y. C. A street-view-based method to detect urban growth and decline: a case study of midtown in Detroit, Michigan, USA. **Plos One**, v. 17, n. 2, e0263775, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263775>. Acesso em: 4 ago. 2024.
2. CERQUEIRA, I. W. d.; MEDEIROS, V. A. S. d.; ACCIOLY, V. L. P. Caminhabilidade e forma da cidade. **Oculum Ensaios**, v. 20, p. 1-21, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.24220/2318-0919v20e2023a5093>. Acesso em: 4 ago. 2024.
3. HUANG, G.; YU, Y.; LYU, M.; SUN, D.; ZENG, Q.; DEWANCKER, B. Using Google Street View panoramas to investigate the influence of urban coastal street environment on visual walkability. *Environmental Research Communications*, v. 5, n. 6, p. 065017, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1088/2515-7620/acdecf> Acesso em: 4 ago. 2024.
4. ITDP. Índice de caminhabilidade versão 2.0 – ferramenta. Instituto de Políticas de Transportes & Desenvolvimento, 2019. https://itdpbrasil.org/wp-content/uploads/2019/05/Caminhabilidade_Volume-3_Ferramenta-ALTA.pdf Acesso em: 4 ago. 2024.
5. LI, X. Examining the spatial distribution and temporal change of the green view index in New York city using google street view images and deep learning. *Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science*, v. 48, n. 7, p. 2039-2054, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/2399808320962511> . Acesso em: 4 ago. 2024.
6. LO, R. H. Caminhabilidade: o que é? *Journal of Urbanism: Pesquisa Internacional sobre Placemaking e Sustentabilidade Urbana*, v. 2, n. 2, p. 145-166, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/17549170903092867> Acesso em: 4 ago. 2024.
7. RUNDLE, A.; BADER, M.; RICHARDS, C.; NECKERMAN, K. M.; TEITLER, J. O. Using Google Street View to audit neighborhood environments. *American Journal of Preventive Medicine*, v. 40, n. 1, p. 94-100, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2010.09.034> Acesso em: 4 ago. 2024.
8. SHI, Y.; CAMPBELL, D.; YU, X.; LI, H. Geometry-guided street-view panorama synthesis from satellite imagery. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, v. 44, n. 12, p. 10009-10022, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/tpami.2022.3140750> Acesso em: 4 ago. 2024.
9. XIE, H.; LIU, L.; HAN, Y. Modeling the effect of streetscape environment on crime using street view images and interpretable machine-learning technique. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 19, n. 21, p. 13833, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijerph192113833> Acesso em: 4 ago. 2024.
10. YU, X.; ZHAO, G.; CHANG, C.; YUAN, X.; FANG, H. Bgvi: a new index to estimate street-side greenery using Baidu Street View image. *Forests*, v. 10, n. 1, p. 3, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/f10010003> . Acesso em: 4 ago. 2024.